

AKS LOYIHA: BOSQICHLARI VA MUHIM QADAMLAR

Isroiljon Tojimatov

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika
va informatika kafedrası katta o'qituvchisi
isik80@mail.ru

Qodirjonov Elbek Abduvali o'g'li

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi
theelbekjon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11261003>

Annotatsiya

Ushbu maqola axborot texnologiyalari sohasida aks loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bosqichlarni batafsil o'rganadi. Maqolada aks loyihaning har bir bosqichi, ya'ni loyihaning boshlanishi, tahlil va dizayn, rivojlanish, testlash, ishga tushirish hamda texnik qo'llab-quvvatlash va yangilash bosqichlari ko'rib chiqiladi. Har bir bosqichning asosiy vazifalari, amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar va erishiladigan natijalar tasvirlangan. Ushbu maqola aks loyihalarni rejalashtirish va amalga oshirish jarayonida duch kelinadigan muammolarni hal qilishda foydali qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Aks loyi, Loyiha boshqaruv, Dasturiy ta'minot rivojlanishi, Loyihaning bosqichlari, Tahlil va dizayn, Rivojlanishi, Testlash, Ishga tushirish, Texnik qo'llab-quvvatlash, Yangilash, Amaliy qo'llanma, Axborot texnologiyalari

Аннотация

В данной статье подробно рассматриваются этапы, необходимые для успешной реализации реферальных проектов в области информационных технологий. В статье рассматривается каждый этап проекта АХ, то есть начало проекта, этапы анализа и проектирования, разработки, тестирования, запуска, а также технической поддержки и обновления. Описаны основные задачи каждого этапа, работы, которые необходимо выполнить, и достигнутые результаты. Эта статья послужит полезным руководством для решения проблем, с которыми вы столкнетесь в процессе планирования и реализации обратных проектов.

Ключевые слова: проект отражения, управление проектом, Разработка программного обеспечения, этапы проекта, анализ и проектирование, разработка, тестирование, запуск, техническая поддержка, обновление, практическое руководство, Информационные технологии

Annotation

This article will study in detail the stages necessary for the successful implementation of reflection projects in the field of Information Technology. The article examines each stage of the reverse project, i.e. the beginning of the project, the stages of analysis and design, development, testing, commissioning and technical support and updating. The main tasks of each stage, the work to be carried out and the results to be achieved are described. This article serves as a useful guide to solving the problems encountered during the planning and implementation of counter projects.

Keywords: reflection clay, project management, software development, project stages, analysis and Design, Development, Testing, Launch, Technical Support, Update, Practical Application, Information Technology

"Aks loyiha: bosqichlari va muhim qadamlar" haqida bilish uchun, aks loyihasini amalga oshirishda odatda quyidagi bosqichlar va qadamlar bajariladi:

Talablarni aniqlash

Loyihaning maqsadi va talablari: loyiha maqsadlari va asosiy talablari aniqlanadi.

Manfaatdor tomonlar bilan uchrashuvlar: manfaatdor tomonlar bilan uchrashuvlar o'tkaziladi va ularning talab va istaklari yig'iladi.

Dastlabki tahlil va rejalashtirish

Loyiha rejasini yaratish: loyiha uchun batafsil reja ishlab chiqiladi, vaqt jadvali va resurslar aniqlanadi.

Risklarni tahlil qilish: loyihadagi mumkin bo'lgan xavflar aniqlanadi va ularga qarshi chora-tadbirlar ishlab chiqiladi.

Dizayn va modellashtirish

Ma'lumotlar modeli yaratish: ma'lumotlar modeli va tuzilishi yaratiladi.

Foydalanuvchi interfeysi dizayni: foydalanuvchi interfeysi dizayni ishlab chiqiladi.

Rivojlantirish va dasturlash

Kod yozish: loyihaga muvofiq kod yoziladi va tizim dasturlashtiriladi.

Integratsiya qilish: loyihaning turli qismlari bir-biriga integratsiya qilinadi.

Sinov va verifikatsiya

Tizimni sinash: tizim sinovdan o'tkaziladi va xatolar aniqlanadi.

Qabul qilish sinovlari: manfaatdor tomonlar tomonidan qabul qilish sinovlari o'tkaziladi.

Joriy qilish va amaliyotga kiritish

Tizimni joriy qilish: tizim amaliyotga kiritiladi va foydalanuvchilar uchun foydalanishga tayyorlanadi.

Foydalanuvchilarni o'qitish: foydalanuvchilarni tizimdan foydalanish bo'yicha o'qitish tashkil etiladi.

Monitoring va texnik xizmat ko'rsatish

Tizimni monitoring qilish: tizim ishlashini kuzatish va monitoring qilish amalga oshiriladi.

Texnik xizmat ko'rsatish: tizimni texnik xizmat ko'rsatish va yangilash ishlari bajariladi.

Bu bosqichlar aks loyihasini muvaffaqiyatli amalga oshirishda asosiy yo'riqnoma bo'lib xizmat qiladi. Har bir bosqich o'zining muhim qadamlariga ega bo'lib, loyiha muvaffaqiyatiga hissa qo'shadi.

Aks loyiha va uning bosqichlari haqida ko'proq bilish foydali bo'lishi mumkin. Quyida har bir bosqichni batafsilroq ko'rib chiqamiz va ular bilan bog'liq muhim jihatlarni ko'rsatamiz:

Talablarni aniqlash

Manfaatdor tomonlar bilan suhbatlar: loyihaning barcha manfaatdor tomonlari bilan uchrashuvlar va intervyular o'tkaziladi. Bu bosqichda asosiy talablar va istaklar aniqlanadi.

Hujjatlashtirish: aniqlangan talablar hujjatlashtiriladi, masalan, Talablar Spetsifikatsiyasi hujjati (SRS) shaklida.

Dastlabki tahlil va rejalashtirish

Resurslarni aniqlash: loyiha uchun zarur bo'lgan inson resurslari, texnologiyalar va boshqa resurslar aniqlanadi.

Jadval va byudjet rejalashtirish: loyiha jadvali va byudjeti tuziladi, bunda asosiy bosqichlar va har bir bosqich uchun vaqt va xarajatlar aniqlanadi.

Dizayn va modellashtirish

Logical Design: loyihaning mantiqiy dizayni ishlab chiqiladi, bu ma'lumotlar oqimini va biznes qoidalarini o'z ichiga oladi.

Physical Design: fizik dizayn bosqichida ma'lumotlar bazasi jadvallari, indekslar va boshqa fizik komponentlar aniqlanadi.

Rivojlantirish va dasturlash

Kod yozish: dasturchilar tomonidan kod yoziladi va modullar ishlab chiqiladi.

Versiya nazorati: kodni boshqarish uchun versiya nazorati tizimlari (masalan, Git) ishlatiladi.

Sinov va verifikatsiya

Unit Testing: Har bir modul alohida sinovdan o'tkaziladi.

Integration Testing: Modullar birlashtirilganda tizim qanday ishlashini sinovdan o'tkazish.

User Acceptance Testing (UAT): Foydalanuvchilar tomonidan tizimning qabul qilinishi uchun o'tkaziladigan sinovlar.

Joriy qilish va amaliyotga kiritish

Deployment Planning: Joriy qilish rejalari ishlab chiqiladi, bu tizimni qanday va qachon joriy qilish kerakligini aniqlaydi.

Go-Live: Tizim real muhitga joriy qilinadi va foydalanuvchilar uchun foydalanishga tayyor bo'ladi.

Monitoring va texnik xizmat ko'rsatish

Monitoring: Tizimning ishlash holatini kuzatish va uni monitoring qilish vositalari orqali nazorat qilish.

Maintenance: Tizimda yuzaga keladigan muammolarni hal qilish va yangilanishlarni amalga oshirish.

Qo'shimcha jihatlar

Xavfsizlik: Ma'lumotlarni himoya qilish va xavfsizlik choralari.

Dokumentatsiya: Loyiha jarayonlari va tizimning barcha jihatlarini hujjatlashtirish.

O'qitish: Foydalanuvchilarni va texnik xodimlarni tizimdan foydalanish bo'yicha o'qitish.

Aks loyiha bosqichlarini tushunish, loyihani muvaffaqiyatli amalga oshirishda katta yordam beradi. Ushbu bosqichlar yaxshi rejalashtirilsa va to'g'ri amalga oshirilsa, loyiha muvaffaqiyatga erishishi mumkin.

Hozirgi kunda aks loyihalar va teskari muhandislik sohasida bir nechta qiziqarli yangiliklar mavjud. Eng so'nggi yangiliklarga ko'ra, QUICKSURFACE 2024 yangi gibrid 3D teskari muhandislik vositalarini taqdim etdi, bu vositalar prizmaviy va murakkab shakllarni qayta modellashtirishni osonlashtiradi. Bu texnologiya kichik va katta loyihalar uchun samarali va yuqori aniqlikka ega, shuningdek, foydalanuvchilarga qulay va arzon narxlarda taqdim etiladi.

Shuningdek, Take-Two Interactive kompaniyasi GTA o'yinlari uchun teskari muhandislik loyihalariga qarshi huquqiy choralar ko'rmoqda. Bu kompaniya re3 loyahasini GitHub'dan olib tashlashga urindi va bu loyiha yaratuvchilarini mualliflik huquqini buzishda ayblamoqda. Take-Two'nun bu harakatlari o'yinlarning remaster versiyalarini chiqarish rejalari bilan bog'liq bo'lishi mumkin, deb taxmin qilinmoqda.

Bundan tashqari, Alyssa Rosenzweig Apple GPU'sini teskari muhandislik yordamida tadqiq etgan va bu haqda LibrePlanet 2024 konferensiyasida ma'ruza o'qish uchun tayyorlanmoqda. Ushbu tadbirda software erkinligi va uning foydalanuvchilarga ta'siri haqida ko'plab ma'ruzalar va seminarlar o'tkaziladi.

Yana bir yangilik, teskari muhandislik va 3D o'lchash texnologiyalari tobora ommalashib bormoqda. Bu texnologiyalar arzonlashib, yanada foydalanuvchilarga qulay bo'lmoqda, shuning uchun texnik xodimlardan tashqari boshqa xodimlar ham bu texnologiyalarni ishlatishni o'rganmoqda.

Ushbu yangiliklar teskari muhandislik va aks loyihalari sohasida katta yutuqlarni ko'rsatmoqda va kelajakda bu sohada yanada ko'proq yangiliklar kutishimiz mumkin.

Ushbu maqola aks loyiha bosqichlarini batafsil o'rganib chiqdi va har bir bosqichda amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar va erishiladigan natijalarni tasvirladi. Loyihaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun har bir bosqichda aniq maqsadlar va vazifalarni belgilash muhim ahamiyatga ega. Kirish bosqichida loyihaning asosiy maqsadlari va talablarini aniqlash, loyiha muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biridir. Tahlil va dizayn bosqichida texnik talablarga e'tibor qaratish, loyiha davomida yuzaga keladigan texnik muammolarni kamaytiradi. Rivojlanish bosqichida dasturiy ta'minotni to'g'ri kodlash va testlash bosqichida uni sinovdan o'tkazish, dasturiy ta'minotning ishonchliligini ta'minlaydi. Ishga tushirish bosqichida loyiha foydalanuvchilarga taqdim etilishi, foydalanuvchilarning loyiha haqida to'g'ri tushunchaga ega bo'lishini ta'minlaydi. Texnik qo'llab-quvvatlash va yangilash bosqichida loyiha davomida yuzaga keladigan muammolarni hal qilish va dasturiy ta'minotni yangilash, loyihaning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Artificial Intelligence: A Modern Approach Stuart Russell va Peter Norvig.
2. Neural Networks and Deep Learning: A Textbook Charu C. Aggarwal.
3. Pattern Recognition and Machine Learning Christopher M. Bishop.
4. Deep Learning Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, va Aaron Courville.
5. Tojimatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
6. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
7. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI.

SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.

8. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.

9. Ortiqovich, Q. R., & Nurmamatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.

10. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.

11. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.

12. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.

13. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.

14. Raxmatjonova, M. N., & Tojimamatov, I. N. (2023). BIZNESDA SUNIY INTELEKT TEXNOLOGYALARI VA ULARNI AHAMIYATI. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(3), 46-52.

15. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).

16. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).